

REKLAMANING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6259312>

Sharapova Nafosat Radjabovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi

Karimova Nafisabonu Djamshidovna

MKD-10 guruh magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada reklamaning iste'molchilarga ta'sirining asosiy tushunchalarini, e'tiborni jalb qilish usullarini ochib berishga harakat qilindi, uning ijtimoiy va psixologik jihatlariga, ishlanmalardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi va shoshilinch zarurligiga e'tibor qaratildi.*

Kalit so'zlar: *savdo korxonasi, reklama, iste'molchi xulq-atvori, ommaviy axborot vositasi, mijoz, xarid qarori.*

Kirish: Zamonaviy jamiyatni reklamasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Reklama biznesi, boshqa biznes turlari qatorida, xorijda ham, O'zbekistonda ham yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Reklama - bu pullik ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladigan, moliyalashtirish manbasi aniq belgilangan shaxsiy bo'lmagan aloqa shakli. Reklama ko'p maqsadlarga ega. Tashkilotning uzoq muddatli imidjini yaratish (prestijli reklama), ma'lum bir tovar mahsulotini doimiy ravishda ta'kidlash (brend reklamasi), sotuv, xizmat yoki voqea haqida xabar berish (tasniflangan reklama), sotuvni e'lon qilish, chegirmali narx (sotish reklamasi) va muayyan g'oyani himoya qilish uchun (tushuntirish va targ'ibot reklamasi) uchun ishlatiladi.

Iste'molchilarning xulq-atvorini o'rganish nafaqat tijorat korxonalari, balki reklama faoliyatini to'g'ri tashkil qilish uchun ham katta ahamiyatga ega. Biznes rahbarlari o'zlarining rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish uchun iste'molchilarning xatti-harakatlarini bilishlari kerak. Xususan, korxonada ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar birinchi navbatda qaysi segmentlarga (iste'molchi guruhlariga) yo'naltirilishini aniqlash muhim vazifalardan biridir.

Shuningdek, iste'molchilarning ijtimoiy-psixologik omillarini hisobga olish reklama jarayoniga foydali ta'sir ko'rsatishi, ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish imkonini berishi va shu orqali u umuman reklama faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini tasdiqlashi aniqlandi.

Reklamaning ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Xususiyl korxonalar uning asosiy foydalanuvchilari bo'lsa-da, reklama butun dunyoda qo'llaniladi. Ommaviy axborot vositalari bilan chambarchas rivojlanib borayotgan reklama biznesi inson ruhiyatiga ta'sir etishning eng kuchli vositasidir .

Iqtisodiy rivojlanish sharoitlarini hisobga olgan holda, reklamaning rolini qayta ko'rib chiqish va mahsulotlarni reklama qilish va reklama qilishning eng yaxshi usullarini tanlash zarurati tug'iladi. Yangi iqtisodiyot ijtimoiy taraqqiyotning intellektual tarkibiy qismidan foydalanishga asoslangan va ilg'or axborot texnologiyalari, internet yechimlari: konsalting, innovatsiyalar, ta'lim, internet-savdo, internet-marketing va boshqalarga asoslangan iqtisodiyotdir. Uni shakllantirishning asosi esa axborot-kommunikatsiyasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ko'chma savdo faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini yanada keng joriy etish hamda savdo avtomati orqali chakana savdo faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 4-iyundagi PQ-5136-son qarori bilan 2021-yil 1-dekabrda boshlab: Mustaqil chakana savdo korxonalarini bitta do'kon (do'kon) yoki savdo nuqtalari zanjiridan iborat bo'lishi mumkin. Oddiy do'konga nisbatan savdo nuqtalari zanjiri tovar ixtisoslashuviga egadir

Adabiyotlar sharhi

"Reklama- mahsulot sifatini ko'rsatuvchi muhim tashqi ko'rsatkichdir" Reklama xarajatlari odamlarning sotib olish xatti-harakatlariga ta'sir qiladi, ya'ni ko'proq pul sarflanishi reklama sifati va reklama chastotasi bilan bog'liq bo'ladi. Kotler, Armstrong, Agnihotri va Haque (2010) ta'kidlashicha, "Iste'molchilar har kuni sotib olish to'g'risida qaror qabul qiladilar va sotib olish qarori sotuvchining harakatlarining asosiy nuqtasidir" .

Aksariyat yirik kompaniyalar iste'molchilar nimani sotib olishlari, qayerdan sotib olishlari, qanday va qancha sotib olishlari, qachon va nima uchun sotib olishlari haqidagi savollarga javob berish uchun iste'molchilarni sotib olish qarorlarini batafsil o'rganadilar.

Hussainy, Riaz, Kazi & Heraninoning fikricha, "Kompaniya reklama orqali ustunlik qiladigan iste'mol bozorida raqobatlashish uchun reklama tadbirlariga sarmoya kiritish orqali o'z mahsulotining brendini oshirishi mumkin" .

Reklama- aloqa jarayoni, marketing jarayoni, iqtisodiy jarayon, ijtimoiy jarayon, jamoatchilik bilan aloqalar jarayoni yoki axborot va ishonirish jarayoni sifatida ta'riflagan. jarayon.

Reklama beruvchining asosiy maqsadi iste'molchilarni jalb qilish va ularning xabardorligi, munosabati va sotib olish xulq-atvoriga ta'sir qilishdir. Ularning asosiy vazifasi reklamaga sarflangan mablag'lar orqali odamlarning o'z mahsulotiga qiziqishini saqlab qolishdir. Shuningdek, ular mijozlarning xatti-harakatlariga nima ta'sir qilishini tushunishlari kerak. Reklama iste'molchilarning brend tanlashiga hissa qo'shish imkoniyatiga ega (Latif & Abideen, 2011) .

Ba'zi tashkilotlar o'z mahsulotlarini reklama qilishga ahamiyat bermaydilar va bu ularning mahsulot sotish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqalar o'zlarining mahsulot xabarlarini maqsadli auditoriyaga etkazish uchun televizor, internet, gazeta, jurnal va boshqalar kabi turli xil reklama vositalaridan foydalanadilar. Kompaniyalar o'z

byudjetlarining katta qismini o'z mahsulotlarini, xizmatlarini ilgari surish uchun reklama strategiyalariga sarflaydilar. Ushbu reklama strategiyalari iste'molchilarning sotib olish xatti-harakatlariga ta'sir qiladi.

Dunn va Barban (1987) reklamani reklama xabarida qandaydir tarzda aniqlangan va ma'lum bir auditoriya a'zosini ishonitirishga umid qiladigan biznes firmalari, notijorat tashkilotlari va jismoniy shaxslar tomonidan turli ommaviy axborot vositalari orqali pullik, shaxsiy bo'lmagan aloqa sifatida ta'riflagan .

Reklama xabari potentsial iste'molchining ongida mahsulot yoki xizmat haqida asosiy tushunchani o'rnatish va u haqida bilimlarni shakllantirishdir. Reklama reklama strategiyasi sifatida mahsulot haqida xabardorlikni yaratish va potentsial iste'molchining ongini nima sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish uchun asosiy vosita hisoblanadi.

Schifman & Kanuk Iste'molchining xarid qilish xulq-atvori odamlarning mahsulot va xizmatlarni tanlash, sotib olish va ulardan foydalanish va ularni yo'q qilishda o'z ehtiyojlarini qondirish uchun bajaradigan aqliy, hissiy va jismoniy faoliyati sifatida tavsiflaydi . .

Iste'molchining xarid qilish xulq-atvoriga daromadlar, qo'shimcha mahsulotlarning narxi, o'rnini bosuvchi tovarlar va talabning egiluvchanligi kabi iqtisodiy omillar ta'sir qiladi. Bunga psixologik idrok, munosabat va o'rganish ham ta'sir qiladi.

Kotler, Armstrong, Agnihotri va Haque (2010) ta'kidlashicha, "Iste'molchilar har kuni sotib olish to'g'risida qaror qabul qiladilar va sotib olish qarori sotuvchining harakatlarining asosiy nuqtasidir ”.

Aksariyat yirik kompaniyalar iste'molchilar nimani sotib olishlari, qayerdan sotib olishlari, qanday va qancha sotib olishlari, qachon va nima uchun sotib olishlari haqidagi savollarga javob berish uchun iste'molchilarni sotib olish qarorlarini batafsil o'rganadilar.

“Tuyg'ularni uyg'otadigan reklama xabarlarini neytrallarga qaraganda ko'proq e'tiborni tortadi va yaxshi esda qoladi. Agar iste'molchiga reklama yoqsa (ijobiy his-tuyg'ularga sabab bo'lsa), u holda reklama qilingan mahsulotni yoqtirish ehtimoli ko'proq ”.

Odatda his-tuyg'ular fikrlar bilan birga bo'lganligi sababli, sotuvchilar tegishli fikrlarni (g'urur tuyg'usi, mahsulotni sotib olishda ishonch) singdirish orqali his-tuyg'ularni boshqarishi mumkin.

Metodologiya

Atkin va Block ma'lumotlariga ko'ra, taniqli shaxslardan foydalangan reklamalar boshqa reklama beruvchilardan foydalangan reklamalarga qaraganda ko'proq ijobiy baho oladi. Kamins mashhur odamdan foydalanish brendga bo'lgan munosabatni yaxshilashini, lekin sotib olish niyatiga ta'sir qilmasligini aniqlaydi. Biroq, Kamins va boshqalar shuni aniqladiki, agar reklama beruvchilar taniqli shaxsdan reklama qiluvchi sifatida foydalansa va mahsulot haqida ijobiy va salbiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan

xabarni yuborsa, reklama ishonchliligi va sotib olish niyatiga ta'siri odatdagi foydalanuvchiga nisbatan sezilarli darajada oshadi .

Iste'molchilarning reklamaga munosabati ular ma'lumotni qanday qayta ishlashlariga bog'liq, bu jarayonni tushunish juda muhimdir. Iste'molchilar tomonidan axborotni qayta ishlash- bu reklama stimulini qabul qilish, sharhlash, xotirada saqlash va qayta ishlab chiqarish jarayoni. Axborotni qayta ishlash bo'yicha tadqiqotlarning tamoyillari va natijalarini tushunishdan ko'plab foydali saboqlarni olish mumkin. Ushbu sohadagi tadqiqotlarning aksariyati reklamaga qaratilgan bo'lsa-da, bu bilim kommunikatsiyaning boshqa ko'plab sohalarida, jumladan, shaxsiy savdo, qadoqlash dizayni, brending, savdo kuchlarini o'qitish va hatto iste'molchilarning xatti-harakatlarini o'rgatish kurslarida foydali bo'ladi.

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalariga ko'ra, reklama iste'molchilarning xarid qilish xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga kelish mumkin. Ushbu tadqiqot sotuvchilar uchun iste'molchining sotib olish niyatini nimaga olib kelishini tushunishda foydali bo'lishi mumkin. Ular reklamaning qaysi elementi eng samarali va qaysi biri nisbatan kamroq ta'sir ko'rsatishini aniqlashlari mumkin.

Kompaniya oldida turgan asosiy muammolardan biri iste'molchini ma'lum qilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarga e'tibor berishga majbur qilishdir. Bu ancha murakkab masala. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, o'rtacha iste'molchi kuniga uch yuzga yaqin reklama bilan duch keladi. O'rtacha teletomoshabin kuniga 100 dan ortiq reklama roliklarini tomosha qiladi. Har yili uy xo'jaligiga o'rtacha 216 ta kiruvchi xat keladi. Afsuski, ushbu reklama materiallarining aksariyati ta'sir qilish uchun zarur bo'lgan e'tiborni jalb qilmaydi. Chakana savdo sohasida vaziyat yanada murakkab. Oddiy supermarketning assortimenti 18 000 dan 20 000 tagacha bo'ladi. Kerakli tovarlarni do'kon peshtaxtalaridagi o'xshash mahsulotlardan farqlash va iste'molchilar e'tiborini jalb qilish mahsulot assortimentini rivojlantirishdagi asosiy muammo bo'lib qolmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Frantsiyada reklama beruvchilarning 50 foizi gazeta nashriyotlariga murojaat qiladi. Bu ko'rsatkich - AQShda 35%, Rossiyada 45%. O'zbekistonda matbuot ko'rsatilayotgan reklama miqdori bo'yicha ortda qolmoqda.

Xulosa

Hozirgi vaqtda reklama jamiyat hayotida katta rol o'ynay boshladi. Yuqori darajada rivojlangan g'arb bilan taqqoslaganda, O'zbekistonda reklama xizmatlari bozori endigina rivojlana boshladi. Qimmatbaho va qiziqarli, puxta o'ylangan reklama loyihasi yordamida reklama kompaniyasi o'z mahsulotlarining mashhurligida katta muvaffaqiyatlarga erisha oladi. Ommaviy axborot vositalarini asos qilib olgan reklama kompaniyalari tom ma'noda reklama, qisqa reklama va xabarlar bilan iste'molchilarning barcha qatlamlariga hujum qiladi. Biroq, reklama qanchalik yaxshi va qiziqarli bo'lsa, u odamlarga shunchalik samarali ta'sir qiladi, buning uchun ko'plab yetakchi kompaniyalar boshqa kompaniyalar reklamasidan sifat jihatidan ustun bo'lgan reklama

yaratish uchun juda ko'p pul sarflashadi. Eng maqbul vaqtda efirga uzatiladigan televizion reklamalar ayniqsa qimmat.

Reklamanning iqtisodiy samaradorligi va alohida reklama vositalarining shaxs ongiga ta'sirining samaradorligi (reklamaga e'tiborni jalb qilish, uni xotirada saqlash va boshqalar) shaxsga psixologik ta'sir qilish darajasiga bog'liq. Bundan tashqari, psixologik ta'sir potentsial iste'molchilarni xarid qilishga olib keladigan bo'lsa, eng samarali usul hisoblanadi.

Demak, "REKLAMANING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI"ni o'rganishning ahamiyati juda muhim, chunki tashkilotlar o'z mahsulotini sotishda reklamaga tayanadilar va reklamanning tashkilotning omon qolishi, o'sishi va rentabelligi uchun xabardorlik, qiziqish uyg'otish, istaklarni yaratish va harakatga ta'sir qilishda samaradorligini oshiradilar. Kompaniyalar o'zlarining reklama kampaniyalari iste'molchilarning xulq-atvoriga ta'sir qilishi mumkinligiga ishonch hosil qilishlari kerak va agar bu amalga oshmasa, ular o'zlarining reklamalariga tuzatishlar kiritishlari yoki uning haqiqiy va potentsial iste'molchilarining xatti-harakatlari bo'yicha tizimli bozor tadqiqotini o'tkazishlari kerak.

Reklama samaradorligini oshirish, uning psixologik ta'sirini kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib, hali foydalanilmagan zaxira va imkoniyatlar juda ko'p. Ulardan foydalanib, ichki bozorda reklama faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Safarov B.J. – “Iste'molchi xulq-atvori” fanidan o'quv qo'llanma – Toshkent: Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti, 2019 y.
2. Kotler, P., Armstrong, G., Agnihotri, P. Y., & Haque, E. u. (2010). Principle of Marketing: A South Asian Perspective. New Delhi: Dorling Kindersely (India) Pvt.Ltd., license of Pearson Education.
3. Hussainy, S.K., Riaz, K. K., Kazi, A.K.m & Herami, G.M. (2008). Advertising Styles impact on attention in Pakistan. KASBIT Business Journal.
4. Latiff, A. & Abideen, Z.U. (2011). Effect of television advertising on children: A Pakistan perspective. European Journal of Economics, Finance and Administration Sciences. 30, 38-49
5. Dunn, S. W., & Barben, A. (1987). Advertising its Roles in Modern Marketing. Hinsdale Illinois, U.S.A. Dryden Press
6. Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2009). Consumer Behaviour, New Delhi, Prentice Hall of India.
7. Kotler, P., Armstrong, G., Agnihotri, P. Y., & Haque, E. u. (2010). Principle of Marketing: A South Asian Perspective. New Delhi: Dorling Kindersely (India) Pvt.Ltd., license of Pearson Education

8. Ястремская, П. В. Поведение потребителей : тексты лекций длстудентов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» очной и заочной форм обучения / П. В. Ястремская. - Минск : БГТУ, 2011. - 133 с.

9. Josefa D. Martín-Santana & Asunción Beerli-Palacio (2013) Magazine Advertising: Factors Influencing the Effectiveness of Celebrity Advertising, Journal of Promotion Management, 19:2, 139-166